

DO INSTITUTO DO PROFESSOR PRIMÁRIO À FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP: A MODERNIDADE PAULISTA DE ALCIDES ROCHA MIRANDA

Claudia Nucci Barone
Valério Marcos Nogueira Pietraroia

RESUMO

A obra do arquiteto Alcides Rocha Miranda em São Paulo é pouco reconhecida, apesar de sua atuação acadêmica como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do seu trabalho à frente da diretoria regional do Sphan e, especialmente, de seus projetos para o Centro Educacional de Leme (1953) e para o Instituto do Professor Primário (IPP-1951) na Cidade Universitária em São Paulo.

O presente trabalho apresenta o projeto que desenvolvemos para a recuperação e ampliação do IPP, atual Faculdade de Educação da USP, entre setembro de 2012 e maio de 2014, resultado de concorrência pública promovida pela Superintendência do Espaço Físico da USP.

Nosso relato situa, em primeiro lugar, a obra de Rocha Miranda em São Paulo em relação à sua produção e à produção da Arquitetura Paulista, o que nos permite identificar parte significativa de suas características e singularidades. Em seguida, descrevemos o projeto de recuperação e ampliação que desenvolvemos no contexto do Plano Diretor da Cidade Universitária e do Plano Diretor da Faculdade de Educação. Ao final, apresentamos um conjunto de considerações que, ao nortearem nosso projeto, podem ser úteis em processos investigativos de projetos semelhantes de intervenção.

Palavras-chave: Alcides Rocha Miranda, Arquitetura da Universidade de São Paulo.

FROM THE ELEMENTARY TEACHER INSTITUTE TO THE
COLLEGE OF EDUCATION OF USP: THE MODERNITY OF
SÃO PAULO BY ALCIDES ROCHA MIRANDA
ABSTRACT

The work of the architect Alcides Rocha Miranda in São Paulo is not very recognized, despite his academic work as professor at the Architecture and Urbanism College of USP, his work as regional director of the Sphan and, specially, his projects for Leme's Educational Center (1953) and for the Elementary Teacher Institute (1951) built in USP's campus.

The present work shows the project we designed for refurbishing and expanding the Elementary Teacher Institute's building, where nowadays resides the Education College of USP, during September 2012 and May 2014, as the result of a public process promoted by the Superintendence of Physical Space of USP.

Our text shows, first, Rocha Miranda's production in São Paulo in relation to his other works and the works of the Paulista Architecture movement, which allows us to identify significant part of its characteristics and singularities. Next, we describe the refurbish and expansion project that we developed in the context of the University's Campus Main Plan and the Education College of USP Main Plan. At the end, we present a series of considerations that guided our project and thus can be useful for similar intervention projects.

Keyword: Alcides Rocha Miranda, Architecture of the University of São Paulo.

DEL INSTITUTO DEL PROFESOR PRIMARIO A LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA USP: LA
MODERNIDAD PAULISTA DE ALCIDES ROCHA MIRANDA
RESUMEN

La obra del arquitecto Alcides Rocha Miranda en São Paulo es poco conocida, a pesar de su actuación académica como profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la USP, de su trabajo junto a la dirección regional del SPHAN y, especialmente, de sus

proyectos para el Centro Educacional de Leme (1963) y para el Instituto del Profesor Primario (IPP-1951) en la Ciudad Universitaria en Sao Paulo.

El presente trabajo presenta el proyecto que desarrollamos para la recuperación y ampliación del IPP, actual Facultad de Educación de la USP, entre septiembre de 2012 y mayo de 2014, resultado de licitación pública promovida por la Superintendencia del Espacio Físico de la USP.

Nuestro relato sitúa, en primer lugar, la obra de Rocha Miranda en São Paulo en relación con su producción y con la producción de la Arquitectura Paulista, lo que nos permite identificar parte significativa de sus características y singularidades. Enseguida, describimos el proyecto de recuperación y ampliación que desarrollamos en el contexto del Plano Director de la Facultad de Educación. Al final, presentamos un conjunto de consideraciones que, al haber guiado nuestro proyecto proyecto, pueden ser útiles en procesos investigativos de proyectos semejantes de intervención.

Palabras clave: Alcides Rocha Miranda, Arquitectura de la Universidad de São Paulo

Estranhamente, mesmo definido por Lúcio Costa como o mais sensível e puro dos nossos arquitetos, e além do reconhecimento que recebe no meio acadêmico – títulos de notório saber pela Universidade de São Paulo e de professor emérito pela Universidade de Brasília – Alcides Rocha Miranda permanece praticamente desconhecido fora de um restrito círculo intelectual. Seu nome é citado em quase todas as publicações que tratam da arquitetura moderna, como os escritos de Henrique Mindlin (*Modern Architecture in Brazil*), Paulo Santos (*Quatro Séculos de Arquitetura*) e Yves Bruand (*Arquitetura Contemporânea no Brasil*), mas há em geral nestes livros pouca ou nenhuma referência à sua obra, seja teórica ou projetual. (NOBRE, 1997)

Este trabalho apresenta o projeto que desenvolvemos para a recuperação e ampliação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, obra de 1951 de autoria de Alcides Rocha Miranda e José S. Reis, na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, em São Paulo. Nosso projeto resultou de concorrência pública promovida pela Superintendência do Espaço Físico da USP – SEF em 2012 e seu desenvolvimento se deu entre 2012 e 2014. Foi ainda submetido à análise do Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo e aprovado. A obra aguarda a disponibilidade de recursos financeiros para ser realizada.

Nosso objetivo é situar a obra de Rocha Miranda no cenário da arquitetura paulista da década de 1950 para orientar as decisões que nortearam nosso projeto. Assim, relatamos o processo de reconhecimento dos fundamentos de projeto utilizados na obra original, que marcaram a arquitetura moderna daquele momento, e como ele foi decisivo na tomada de decisões para a elaboração do projeto de intervenção.

A reflexão da Professora Dra. Ana Luiza Nobre, na epígrafe, demonstra a pouca valorização dedicada ao nosso patrimônio arquitetônico recente e em especial aquele destinado aos equipamentos públicos. Segundo Nobre, mesmo com todo o reconhecimento profissional e acadêmico alcançado por Alcides Rocha Miranda, sua obra permanece pouco conhecida. Tal fato ficou evidente no momento em que nos debruçamos na pesquisa e em levantamentos de documentos

e informações relacionadas com a obra,¹ o que dificultou seu pleno entendimento, como será descrito a seguir. É importante lembrar que Rocha Miranda, nascido no Rio de Janeiro em 1909 – onde se diplomou arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes em 1932 – transferiu-se para a diretoria regional do Sphan em São Paulo em 1950, para assumir o cargo de professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na gestão de Anhaia Melo (FROTA, 1993).

Nosso relato situa, em primeiro lugar, a obra de Rocha Miranda em São Paulo em relação à sua produção e à produção da arquitetura paulista, o que nos permite identificar parte significativa de suas características e singularidades. Em seguida, descrevemos o projeto de recuperação e ampliação que desenvolvemos no contexto do Plano Diretor da Cidade Universitária e do Plano Diretor da Faculdade de Educação. Ao final, apresentamos um conjunto de considerações que, ao nortearem nosso projeto, deverão ser úteis em processos investigativos de projetos semelhantes de intervenção.

PESQUISA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

No início do projeto, a pesquisa de documentos e informações concentrou-se nos acervos da Superintendência do Espaço Físico da USP – SEF, da FAU USP e da própria Faculdade de Educação. Além de poucas imagens do momento de sua construção, fornecidas pela SEF, as únicas peças gráficas encontradas tratam da reforma realizada em 1986 que foi responsável por parte significativa da descaracterização do conjunto, mas pouco trazem da obra de 1951.²A inexistência de material mais consistente sobre sua construção justifica-se pelo fato do projeto e da obra terem sido financiados pelo Governo Federal e doados à USP, não fazendo parte, portanto, das obras empreendidas pela Universidade.

Em seguida, mantivemos contato com outros acervos importantes em instituições em que Rocha Miranda atuou de forma significativa, como os da Faculdade de Arquitetura da UFRJ e da Faculdade de Arquitetura da UNB. Novamente a busca mostrou-se infrutífera.

1. Mesmo a historiografia mais específica, como *Arquitetura moderna paulistana* de Carlos Lemos, Eduardo Corona e Alberto Xavier (1983) não faz qualquer menção à obra.

2. A publicação do projeto na revista *Habitat* n. 17 é valiosa ao mostrar a maquete do conjunto, entretanto apresenta pouca informação sobre os elementos construtivos da obra (MIRANDA, 1954).

Como última tentativa, graças à indicação da Profa. Dra. Ana Luiza Nobre, conhecemos o acervo pessoal de Rocha Miranda em Petrópolis RJ, mantido por seu filho, Luís Áquila, que reúne seu extenso trabalho de desenho e pintura, mas que é pouco significativo no que se refere aos projetos arquitetônicos. Em relação ao projeto da Faculdade de Educação, não foi encontrada nenhuma referência.

Foram realizadas também duas visitas em obras fundamentais de Rocha Miranda relacionadas ao nosso objeto de estudo: o Centro de Educação de Leme – SP (1953)³ e a Faculdade de Educação da UNB (1962),⁴ em Brasília. As referidas visitas se mostraram fundamentais na compreensão das estratégias de projeto utilizadas pelo arquiteto.

Além da investigação material, colhemos alguns importantes depoimentos junto de docentes da Faculdade de Educação que frequentaram a escola antes das reformas da década de 1980, em especial de alguns chefes de departamento, bem como da Vice-Diretora, Profa. Dra. Marília Spósito, que nos forneceram alguns detalhes sobre materiais e cores originais que puderam ser comprovados apenas em parte pelos levantamentos realizados na edificação. Muitos destes materiais foram substituídos por dificuldades de manutenção ou por mudanças de uso.

IDENTIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PROJETO

O trabalho de compreensão do projeto de Rocha Miranda orientou-se para a identificação dos elementos construtivos como elementos de projeto. Em outras palavras, ao procurarmos nos distanciar da análise da forma e do discurso que ainda poderiam estar presentes e que, nesse momento, pouco falam do ato de projetar, entendemos ter encontrado um caminho seguro para propor a recuperação e ampliação do conjunto edificado sem correr o risco de nos basearmos em critérios estéticos distorcidos.

Como veremos a seguir, este processo se mostrou assertivo na medida em que revelou qualidades e singularidades que o aproximam da produção arquitetônica moderna brasileira produzida naquele momento de maneira exemplar, ao mesmo tempo que indicam a antecipação de determinadas situações espaciais que

3. O projeto teve como coautores Elvin Mackay Dubugras e Fernando Cabral. Atualmente, a obra abriga a Escola Estadual Newton Prado.

4. O projeto foi desenvolvido com a colaboração da equipe da Universidade.

só viriam se manifestar na década seguinte. Ficou claro, assim, que mesmo com todas as intervenções sofridas durante mais de cinco décadas de existência, a edificação foi capaz de guardar qualidades essenciais que nos permitem propor um novo destino sem abrir mão de seus fundamentos.

UM POUCO DE HISTÓRIA

O conjunto de edifícios que formam o que hoje é conhecida na Cidade Universitária como Faculdade de Educação foi em sua origem edificado em 1961 pelo Governo Federal como Centro Regional de Pesquisas Educacionais, denominado Instituto do Professor Primário – IPP, através do projeto de 1951 dos arquitetos Alcides Rocha Miranda e José S. Reis. A obra é um testemunho do período paulista de Rocha Miranda⁵ e fruto da colaboração do arquiteto com o educador Anísio Teixeira, como observado por Leila Coelho Frota:

É também nos anos 30 que Alcides procura e conhece Anísio Teixeira. Leva para ele um projeto pioneiro de creches. Vamos encontrá-lo na esfera de atuação de Anísio em inúmeros momentos de sua vida. [...] Dele é que parte o convite para que Alcides projete nos anos 40 o centro Educativo de Arte Teatral em Salvador. E ainda na mesma década, ele chama Alcides para fazer o Instituto do Professor Primário da USP. (1993, p. 53)

Nesse intercâmbio vemos sua proximidade com a arquitetura escolar praticada na época representada pelo Convênio Escolar coordenado pelo arquiteto Hélio Duarte. Posteriormente, o conjunto que formava o IPP foi transferido para a Universidade de São Paulo, dedicando-se à didática e pesquisa da Educação, além de prestar diversos serviços à comunidade (SIMÕES, 1984). Apesar da construção do IPP ter sido promovida pelo Governo Federal, o início da obra acontece após o período do replanejamento do Campus (1956-1960), coordenado por Hélio Duarte e graças ao grande impulso dado pelo Plano de Ação (1959-1960) do governo estadual do Prof. Carvalho Pinto⁶.

5. A cronologia do trabalho de Rocha Miranda em São Paulo na década de 1950 é apresentada por Leila Coelho Frota (1993, 53-55; 220-221).

6. Ver LIRA, 2014: 146-147.

Dentro desse contexto, fazendo parte dos primeiros edifícios construídos no Campus, o IPP ocupa uma situação privilegiada em sua entrada principal, em primeiro plano em relação ao eixo da avenida da Universidade. A imagem aérea de 1958 (pág. 7) mostra com clareza as obras iniciais da Cidade Universitária, em que pode ser observada, à direita, a construção do Instituto do Professor Primário.

O IPP

O terceiro projeto testemunha o trabalho em dupla. Trata-se de um prédio em São Paulo, também um tanto quanto esquecido: é o antigo Instituto do Professor Primário (IPP), de 1951, implantado na entrada do campus da Universidade de São Paulo. O programa também fazia parte do ideário de Anísio Teixeira: buscava-se colocar em prática o sistema Platoon, que mesclava o ensino de disciplinas tradicionais com atividades paralelas. O IPP, de certa forma, estabelece um contato – Teixeira é a ponte – com os edifícios para o ensino público realizados pelo Convênio Escolar. Tais projetos, chefiados por Hélio Duarte (antigo colaborador de Teixeira na Bahia), elevam a dinâmica do desenvolvimento do espaço escolar, que culmina nas propostas de Artigas e no movimento arquitetônico paulista. Contudo, perdeu-se o possível ponto de contato que a edificação poderia estabelecer entre as escolas paulista e carioca, potencializado pela presença de Rocha Miranda como professor da FAU USP. O IPP, que também tinha cobertura em casca, foi parcialmente construído e, no início da década de 1980, parcialmente demolido. O que resta do conjunto é hoje ocupado pela Faculdade de Educação – FEUSP. (SERAPIÃO, 2009)

Ao longo de mais de meio século, a evolução dos usos e as novas demandas originaram novos blocos e mudanças significativas que descaracterizaram substancialmente a arquitetura do IPP.

Do ponto de vista da obra original, pode-se afirmar que é um representante exemplar da arquitetura moderna brasileira, onde o projeto se expressa na liberdade da forma, na generosidade de sua horizontalidade e na sua relação com o meio ambiente próximo.

Ao analisarmos as imagens da maquete do projeto, bem como as fotografias da obra logo após sua conclusão, mesmo que parcial, podemos verificar que o conjunto mantém uma relação estreita entre seus diversos blocos, cada um desempenhando um papel específico, mantendo uma desejada independência funcional, sem contudo deixar de exercer a interação necessária e fundamental para que a ampla gama de atividades ali desenvolvidas atenda seus objetivos com plenitude. É marcante a relação entre os volumes, com áreas construídas semelhantes, mas concebidos e dispostos de maneira a criar uma relação entre a horizontalidade dominante que se integra ao terreno e a verticalidade que cria uma situação específica.

Todo esse raciocínio é valorizado pela situação paisagística única em que os prédios se encontram. A arborização exuberante é hoje um dos patrimônios ambientais do qual o conjunto se beneficia.

IMPLANTAÇÃO

A primeira característica que deve ser assinalada refere-se à implantação do conjunto em que predomina a orientação sudeste/noroeste. O projeto é marcado pela horizontalidade do edifício didático, com 250 metros de extensão, em dois pavimentos, que mantém as atividades da escola próximas ao terreno, formando uma extensa esplanada. O contraponto é estabelecido pelo edifício de moradia, de cinco pavimentos, que deve acolher professores de diversas regiões, com o objetivo de oferecer aperfeiçoamento em sua formação. O conjunto é interligado por uma marquise que deveria abrigar também um restaurante e um auditório, nunca construídos, assim como a marquise.

É possível observar que se trata de uma implantação muito próxima dos projetos de campus universitário significativos anteriores a ele.

No projeto para o Campus da Universidade do Brasil na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro (1936-1937),⁷ da equipe liderada por Lúcio Costa, podemos verificar que há a predominância de edifícios lineares em que a horizontalidade obedece a uma orientação uniforme. Os diversos institutos e departamentos que formam as escolas são interligados por dispositivos de circulação coberta junto ao solo, no prolongamento do pavimentos térreos, "naturalmente abertos no rés-do-chão" (COSTA, 1995, p. 176).

7. Ver COSTA, 1995, p. 172-189.

Outro projeto que deve ser citado é o da Cidade Universitária Ilha do Fundão, também no Rio de Janeiro, da equipe liderada por Jorge Machado Moreira.⁸ Tanto a proposta original de 1949 como a versão posterior de 1956 dispõem os conjuntos edificados segundo uma repetição de corpos lineares que seguem uma orientação constante e nesse caso, a mesma usada por Rocha Miranda na USP. É importante mencionar que Jorge Moreira também fez parte da equipe do projeto para o Campus da Quinta da Boa Vista.

Ainda como implantações significativas de campus, devem ser lembrados os projetos para o concurso do Centro Técnico da Aeronáutica – CTA em São José dos Campos SP, de 1947. As propostas de Affonso Eduardo Reidy e de Oscar Niemeyer, que viria a ser construída mesmo com alguma dificuldade,⁹ apesar de suas diferenças, possuem muita semelhança em relação à uniformização da orientação e da linearidade das edificações, como pode ser observado a seguir.

No Centro Educacional de Leme – SP, de 1953, Rocha Miranda utiliza a mesma orientação, contrastando de maneira marcante com a malha urbana regular da cidade, como mostra a figura 10.

O IIP E O CONVÊNIO ESCOLAR

Como pudemos observar, a proximidade de Rocha Miranda com Hélio Duarte e com o trabalho empreendido pelo Convênio Escolar trouxe muita semelhança entre a arquitetura por eles praticada, em especial no que se refere à organização pavilhonar das atividades e a consequente relação entre cada uma delas no ordenamento dos espaços exteriores. Ou seja, foi através da ordem estabelecida entre cada bloco edificado que se aproximou o universo escolar da natureza, como proposto por Anísio Teixeira. Entretanto é nítida a diferença como nas obras de Rocha Miranda, a ligação entre os blocos é construída de maneira consistente, assumindo uma função específica, muito mais do que um elemento de ligação protegido, muito mais do que uma circulação coberta.

Como mostram as imagens a seguir, no Centro Educacional de Leme, de 1953, a marquise em concreto armado transversal aos blocos, por suas dimensões generosas, é o lugar de atividades coletivas

8. Ver MOREIRA, 1999, p. 129-155.

9. Hugo Segawa nos descreve como ocorreu o cancelamento do contrato de Niemeyer pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, em função de suas posições políticas. (BRUNA, 2017, p. 136)

e não apenas um lugar de passagem. Como um plano inclinado, articula os diversos níveis de cada pavilhão e introduz certo dinamismo graças à sua cobertura oblíqua.

Apesar de não construída, a marquise no IPP foi concebida para cumprir o papel de ambiente externo, que além de interligar os blocos, promoveria a interação entre os usuários. Seu alargamento permitiria que um restaurante fosse instalado de maneira estratégica, iluminado no seu interior por uma abertura oval que perfura a marquise em concreto.

É importante lembrar que Oscar Niemeyer, também em 1951, projetou a marquise do Parque do Ibirapuera como um grande ambiente externo protegido, um "parque interior aos edifícios", em que o restaurante circunda uma abertura oval da cobertura. Niemeyer já havia, em 1950, promovido a apropriação livre do ambiente exterior protegido na Fábrica da Duchem. A marquise de formas curvas contribuiu, de certa maneira, para a configuração de um lugar de convivência para os usuários da unidade industrial, implantada nas margens da rodovia, como mostra a foto aérea de 1958, estabelecendo livremente o contraponto com longo edifício da produção.¹⁰

A ARQUITETURA MODERNA E A EXPRESSÃO DA COBERTURA

Uma das questões que toma maior protagonismo na arquitetura a partir dos anos quarenta é a procura de uma maior expressividade. [...] E precisamente a arquitetura dos anos cinquenta redescobrirá que as maiores possibilidades de expressividade da arquitetura pública radicam nas formas escultóricas da coberturas. (MONTANER, 2001, p. 85-92)

A contribuição da arquitetura de linguagem "carioca" (SEGAWA, 1997, p. 173) no bem sucedido Convênio Escolar em São Paulo pode ser notada nos inúmeros edifícios construídos entre 1949 e 1955 pela municipalidade. O referido programa, tendo à frente o arquiteto carioca Hélio Duarte, implantou conjuntos de pavilhões abertos e articulados

10. A obra foi o segundo projeto na cronologia da atuação profissional de Oscar Niemeyer em São Paulo, descrita minuciosamente por Paulo Bruna, o conjunto das Indústrias de Produtos Alimentícios Carlos de Britto, do qual a Duchem foi a única construída, dando início a um período de extensa produção no estado. Infelizmente a obra foi demolida em 1980 "sem grande oposição". (BRUNA, 2017)

entre si por pequenas coberturas leves, procurando aproximar o espaço do ensino da natureza (MARTINS, 1998, p. 9). Porém, é nas manifestações expressivas das coberturas que a influência da linguagem carioca é mais evidente.

É certo que João Batista Vilanova Artigas já havia empregado soluções oblíquas e de sucessão de abóbadas de concreto armado, como na cobertura da Estação Rodoviária de Londrina, de 1948 (SUZUKI, 2003, p. 69-81). Entretanto, a busca de um dinamismo próprio e de uma afirmação de expressividade, típica das obras de Oscar Niemeyer e de Afonso Eduardo Reidy, entre outros, vai encontrar um amplo campo de aplicação representado pelo extenso programa executado pelo Convênio Escolar. É nesse aspecto marcante que o IPP de Rocha Miranda estabelecerá, no nosso entendimento, a ponte entre a arquitetura paulista e a arquitetura carioca, praticadas naquele período.

No IPP a cobertura não é a mesma sucessão de abóbodas plenas com dupla orientação, que definem invariavelmente ambientes abertos e comunicantes, praticada intensamente pelos arquitetos cariocas e explorado também pelo Convênio Escolar. Para Rocha Miranda, cada sala de aula é definida por uma abóbada que concorda com o trecho plano da cobertura, também em concreto armado, assumindo uma orientação predominante, aberta para a iluminação natural que banha a totalidade do espaço de aprendizagem (Figura 17 e 18). São quarenta e quatro módulos que se repetem, dispostos em duas linhas paralelas, que dispensam as janelas tradicionais voltadas para o exterior e que formam três conjuntos autônomos margeados por galerias de circulação.

A arquitetura paulista tornou-se célebre quando os projetos escolares que Vilanova Artigas desenvolveu para o Plano de Ação do Governo Paulista na década de 1960 alteraram a lógica *pavilhonar* e seus frágeis elementos de ligação (pequenas coberturas e marquises), propondo o encadeamento das atividades didáticas e de convivência em um único edifício, capaz de atender de maneira inovadora os programas tradicionalmente estabelecidos. Tal processo culminou com o projeto da Faculdade de Arquitetura da USP de 1961 em que todos os espaços de ensino (salas de aula e estúdios) são iluminados naturalmente por *domus* que configuram toda a cobertura, com a ausência total de aberturas para o exterior.¹¹

11. O *domus* é empregado inicialmente por Artigas no pátio central do Ginásio de Guarulhos (1960). Será usado em seguida nos vestiários do São Paulo Futebol Clube e no Anhembi Tênis Clube (1961) antes de ser adotado no projeto da FAU USP (1961). Ver ARTIGAS, 1997.

É na organização dos espaços de ensino, determinada pela solução de cobertura, que encontramos o fundamento mais significativo do projeto do IPP, aquele que resistirá às modificações sofridas em mais de cinco décadas de uso.

A ESPACIALIDADE DO IPP E A CIDADE UNIVERSITÁRIA

Se, no nosso entendimento, há proximidade entre a concepção espacial do lugar de aprendizagem de Rocha Miranda no projeto para o IPP e a que viria determinar os projetos educacionais de Vilanova Artigas, a saber, a sala de aula sem vistas para o exterior, iluminada por potentes dispositivos zenitais que definem a cobertura, o mesmo não pode ser dito em relação à dinâmica dos espaços intermediários. O projeto do IPP destaca-se na medida em que organiza no pavimento superior conjuntos de salas distribuídos longitudinalmente no bloco didático de 250 m de comprimento, interrompidos por dois acessos transversais, por onde as escadas fazem a ligação com o pavimento térreo. Esses conjuntos são circundados em toda extensão do edifício por ampla galeria de circulação envidraçada, pela qual é possível desfrutar da vista para a Cidade Universitária. Podemos, então, considerar que há uma nítida intenção de continuidade espacial entre a dinâmica interior d/o edifício com a natureza exterior do Campus, não apenas pela solução em pilotis de parte do pavimento térreo, mas sobretudo pela maneira marcante como as galerias protegem o ambiente do ensino, atuando como uma camada de transição e de aproximação com o mundo exterior.

INTERVENÇÃO: PROJETO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

É que nenhum país do mundo, até hoje, julgou possível construir uma cultura de baixo para cima, dos pés para a cabeça. Para haver ensino primário, é necessário que exista antes o secundário e para que o secundário funcione, é preciso que existam Universidades. (TEIXEIRA, 1962 [1935]).

As palavras acima, proferidas por Anísio Teixeira, são parte do seu discurso como Reitor na inauguração dos cursos da Universidade do Distrito Federal¹² em 31 de julho de 1935. O que ele afirma indica-nos o importante papel que deve ser desempenhado pela

12. Universidade do Brasil no Rio de Janeiro.

universidade na formação de professores, sem os quais não é possível uma sociedade com educação de qualidade.

É esse um dos aspectos fundamentais do presente projeto: a materialização do lugar do Ensino na Faculdade de Educação da USP. Ou seja, a arquitetura deve atuar na construção da identidade de um território que, mesmo conhecido como Faculdade de Educação, desenvolve atualmente um conjunto significativo de formações dispersas em ambientes dispersos e mal adaptados. É importante lembrar que a Faculdade de Educação reúne no curso de licenciatura alunos de diversas unidades do Campus, além dos próprios alunos de Pedagogia, totalizando mais de 4.000 estudantes.¹³

Não acreditamos que seja necessário reconstruir ou solucionar as necessidades atuais reproduzindo a mesma arquitetura da época. Mas a compreensão dessa arquitetura foi um caminho fértil para orientar os desafios que o trabalho nos trouxe.

Podemos observar que, durante os mais de cinquenta anos de existência, e desde a intervenção no bloco vertical na década de 1980,¹⁴ as diversas modificações realizadas em função de situações específicas e de novas necessidades trouxeram uma realidade física distante da qualidade da obra original e dos padrões ideais de uso e ocupação do espaço do ensino.

Mesmo não tendo obtido muito sucesso na investigação documental, as diversas visitas e entrevistas com funcionários e professores que conheceram o edifício antes de ser reformado trouxeram informações importantes para o reconhecimento dos fundamentos de projeto utilizados por Rocha Miranda. Ainda é possível, por exemplo, observar parte dos revestimentos usados, que foram preservados em locais técnicos e em shafts, assim como parte da base cromática original sob camadas de pintura aplicadas indiscriminadamente.

O Plano Diretor desenvolvido pela Superintendência do Espaço Físico da USP (SEF)¹⁵ observa com clareza aspectos da implantação

13. Ver: <http://www4.fe.usp.br/feusp/feusp-em-numeros>

14. Por deficiências em suas fundações, que geraram recalques diferenciais excessivos, foram demolidos três pavimentos dos cinco pavimentos originais do bloco vertical na década de 1980. Seu uso previsto como moradia para os alunos do IPP foi alterado para biblioteca, o que foi mantido até sua demolição total em 2014. Em 1986, uma reforma transformou o Bloco Didático, na situação em que permanece atualmente.

15. O Plano, coordenado pela arquiteta Neyde Cabral, foi desenvolvido em 2011 pela Coordenadoria do Espaço Físico da USP, hoje Superintendência do Espaço Físico.

original, como o gabarito do novo bloco Acadêmico e sua ligação com os demais blocos através de galerias cobertas. Acreditamos ser correta essa proposta pois resgata parte da relação original do conjunto.

AS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

É verdade que existem edifícios que, valendo-se do sublime, se impõem de forma imediata. Mas essa situação é rara. A arquitetura é a única das artes maiores, cujo uso faz parte de sua essência e mantém uma relação complexa com suas finalidades estética e simbólica, mais difícil de apreender no caso dos edifícios históricos que se tornaram órfãos da destinação prática que lhes deu origem. (CHOAY, 2006, p. 230-231)

O sentido constrói-se na contiguidade, com base na diferença, mas desde que a justaposição dos signos se converta em articulação. (CHOAY, 2006, p. 225)

O projeto considera os aspectos da implantação original, como a orientação uniforme, o gabarito do novo bloco Acadêmico e sua ligação com os demais blocos através de uma marquise coberta. Essa proposta resgata parte da relação original do conjunto, dentro de uma nova realidade, de maneira a enriquecer a ocupação dos espaços de uso coletivo e de convivência que hoje adquiriram grande importância no intercâmbio de informações e de troca de experiências. Como nas reflexões de Françoise Choay, em epígrafe, pretendemos estabelecer relações de espacialidade entre a nova arquitetura proposta com a arquitetura original e com todo o meio ambiente natural existente para que a integração dos diversos lugares da aprendizagem, que deverão formar a futura Faculdade de Educação, seja alcançada.

Do ponto de vista do programa a ser atendido, o projeto para a Faculdade de Educação abrange a recuperação do Edifício Original, essencialmente o Bloco Didático, (linear e longilíneo, em cinza na maquete), a construção de um novo Edifício Acadêmico (vertical, volume vermelho, em primeiro plano na maquete) e de um Restaurante (bloco térreo, ao fundo em vermelho, na maquete), todos eles interligados por uma grande Marquise. Fazem parte desse conjunto

dois outros edifícios existentes, a Biblioteca, bloco em "L", em primeiro plano e a Administração, bloco paralelo à Biblioteca, logo acima¹⁶.

Ainda que a implantação dos blocos procure retomar a composição, tanto na organização quanto na escala, e nas proporções do projeto original, um desejado afastamento do Bloco Acadêmico em relação ao Bloco Didático existente foi proposto, e houve a inserção de um terceiro bloco, o Restaurante, como elemento de arremate do percurso da Marquise, que faz a conexão entre todos os blocos. Esse distanciamento amplia tanto a escala do pátio verde formado entre as edificações como a perspectiva em relação ao edifício original. Vemos nesse procedimento uma importante estratégia para a compreensão das qualidades do edifício histórico, uma forma mais clara e franca de observá-lo, de vê-lo e percebê-lo em toda sua dimensão. Por outro lado, são também valorizadas as novas atividades a serem implementadas no novo conjunto edificado, voltadas para a pesquisa acadêmica, aos congressos e à convivência no âmbito da faculdade. Novamente, a interioridade das edificações está francamente relacionada com a exterioridade do campus, uma de suas características marcantes.¹⁷

IMPORTÂNCIA DA PAISAGEM

Sabemos que o patrimônio paisagístico e ambiental representado pela Cidade Universitária tem valor inestimável para a região metropolitana de São Paulo. Na continuidade visual com as áreas verdes do Instituto Butantã, o conjunto da Faculdade de Educação adquiriu um adensamento vegetal significativo. Julgamos então necessário tratá-lo de forma a colocá-lo em evidência, não somente pela observação de seus aspectos fitossanitários mas também por sua participação em soluções passivas que permitam a implantação de sistemas de ventilação e de iluminação naturais.

Por outro lado o paisagismo é o elemento de ligação e de transição entre as áreas edificadas, contribuindo para a criação do ambiente escolar, como observamos acima.

16. Durante o desenvolvimento do projeto, estabelecemos também a posição do Museu do Brinquedo, a ser implantado futuramente entre a Biblioteca e a Creche a leste.

17. Obras recentes na Cidade Universitária abandonaram essa qualidade optando por escadarias monumentais que introduzem barreiras físicas e visuais, como é o caso do Centro de Difusão Internacional – CDI, de 2016.

A RECUPERAÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO EXISTENTE

O bloco didático encontra-se bastante desfigurado em relação à proposta original de Rocha Miranda. A configuração atual, decorrente de diversas intervenções realizadas ao longo dos anos, em especial de uma reforma realizada em 1986, alterou a posição da circulação colocando as salas diretamente nas fachadas, introduzindo janelas nas mesmas, e obstruiu os sheds das abóbadas da cobertura com a execução de um forro de gesso.

Ao confrontarmos as imagens de sua arquitetura original com a situação atual, é possível afirmar que houve uma total transfiguração e descaracterização dos elementos constitutivos da obra, o que levou à perda de quase a totalidade de suas qualidades. Como não houve mudança de uso em grande parte da edificação, as referidas destruição e modificações ocorreram pela falta de manutenção que assola os edifícios públicos e pelas dificuldades que as novas demandas têm de se adaptarem às estruturas mais antigas, o que resultou em projetos desastrosos de reforma. O desafio, portanto, foi retirar todas as intervenções realizadas, com o objetivo de revelar os fundamentos citados do projeto e reutilizá-los através dos usos originais e dos novos, sem que para isso fosse necessário criar uma nova configuração ou um novo discurso estético modernizador, como afirma Françoise Choay:

Admite-se, portanto, uma margem de intervenção limitada pelo respeito ao ambiente, esse espírito (histórico) dos lugares, materializados em configurações espaciais. Assim, tornam-se lícitas, recomendáveis ou mesmo necessárias, a reconstituição, desde que não seja enganosa, e sobretudo determinadas modalidades de demolição. Giovannoni usa a bela metáfora do diradamento, que evoca o desbastamento de uma floresta ou de uma sementeira por demais densas, para designar as operações que visam eliminar todas as construções parasitas, adventícias, supérfluas: A reabilitação dos bairros antigos é obtida mais a partir do interior que do exterior (2006, p. 201-202).¹⁸

18. Destaques do texto original. Françoise Choay cita o historiador e crítico italiano Gustavo Giovannoni e sua obra: *Vecchie Città*. Milano, Edilizia Nuova, 1931.

A reflexão de Choay, ao utilizar a metáfora de Gustavo Giovannoni, revela que o caminho que encontramos é promissor na medida em que pretende intervir de maneira radical, o que poderia parecer contraditório num primeiro momento. Entretanto, graças à essa estratégia foi possível promover a preservação das qualidades primordiais da obra e, ao se valer delas, construir um novo sentido para a edificação.

O estudo para a recuperação do Bloco Didático apresenta uma organização espacial decorrente do projeto original, trazendo de volta a generosa relação entre as galerias de circulação ao longo das fachadas e as visuais externas, possibilitando o uso intensivo de iluminação e ventilação naturais. Essa situação cria ainda uma espécie de antecâmara que reduz a interferência do ruído externo, melhorando o grau de *insonorização* das salas de aula.

Dentro dessa linha de raciocínio, a desobstrução dos sheds em abóbada, que é o elemento plástico construtivo marcante do edifício, permite fornecer a mesma possibilidade de utilizar as condições naturais para resolver as necessidades de iluminação e ventilação. Para que esses aspectos fossem atingidos de maneira satisfatória, a análise dos requisitos técnicos e construtivos foram estudados em profundidade oferecendo alternativas, como brises e o recuo dos caixilhos, compatíveis com a reconhecida qualidade arquitetônica do edifício e permitindo sua manutenção futura.

Foi retomada a solução do pavimento térreo em pilotis, que concentra as áreas de apoio (auditório, livraria, centro de informática) e os laboratórios didáticos, o que proporciona a franca circulação entre as edificações do conjunto. As salas de aula foram dispostas no pavimento superior, mais isoladas, voltando a usufruir dos sheds.

O CONFORTO TÉRMICO

Para solucionar o problema do desconforto térmico no edifício atual, foi proposta uma nova ocupação no pavimento térreo, eliminando-se a circulação central. Dessa forma, os ambientes poderão ter ventilação cruzada (minimizando o uso de equipamentos de ar condicionado), inclusive sobre o forro projetado na circulação periférica. Na face nordeste, o recuo da parede externa em relação ao pavimento superior cria uma varanda protetora da luz e da radiação solar, ou seja, propusemos a recuperação da solução do projeto original.

Na face sudoeste do pavimento térreo, uma circulação bem ventilada e redutora da insolação excessiva protege os ambientes

internos. No pavimento superior foi eliminada a circulação central. A recuperação da ventilação e da iluminação indiretas, proporcionadas pelos sheds existentes, foi potencializada pela instalação de venezianas e caixilho com vidro para captação de luz natural.

A ACESSIBILIDADE E A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO

Na busca pelo resgate das características originais do projeto, trazendo-o para a adequação à nova situação, alguns elementos tiveram que ser inseridos, como escada externa e elevadores, além de uma galeria no andar térreo, todos elementos em estrutura metálica. A referida escada, na posição da rampa original demolida, estabelece a ligação entre o terraço do Laboratório de Artes Dramáticas e a praça formada junto à Escola de Aplicação.

O NOVO BLOCO ACADÊMICO

A implantação do bloco acadêmico propõe um deslocamento em relação à original, ocupando uma área anteriormente reservada ao estacionamento de veículos. A possível interferência com as fundações remanescentes do bloco demolido do projeto original, o aumento da área permeável, a criação de um pátio de convivência entre os dois blocos, didático e acadêmico, são alguns dos fatores que contribuíram para tal decisão.

A construção do bloco acadêmico respeita o gabarito e a tipologia do bloco original ali localizado, mesmo tendo comprimento menor. Apresenta a solução com varandas nas fachadas que fazem a transição entre as salas dos professores e de pesquisa e o exterior, também inspirado no projeto original, estratégia que vale como recurso tanto para ampliação do espaço de trabalho, como para o sombreamento das fachadas longitudinais.

O novo edifício, proposto em sete pavimentos, abriga as salas de professores, reuniões e pesquisa no andares superiores, reservando ao mezanino e ao térreo os ambientes com maior afluxo de pessoas, centro de memória, auditórios e exposições. O pé-direito generoso do térreo e do mezanino, mantido aberto em pilotis, enquadra e reverência o bloco didático através do grande hall de entrada, que receberá uma obra de arte em mosaico do artista plástico Luiz Áquila, filho de Rocha Miranda. Esse grande espaço aberto faz a conexão com a marquise.

O RESTAURANTE E A MARQUISE (PRAÇA DE CONVIVÊNCIA)

A marquise é o grande elemento articulador dos diversos prédios e um marco identificador desta Faculdade. Este eixo inicia-se como um calçadão na avenida da Universidade, junto aos novos pontos de ônibus e passeios da via, tangencia os estacionamentos da Faculdade de Educação, interliga-se depois à biblioteca, à administração (existentes) e ao bloco acadêmico, atravessa o térreo do bloco didático e finaliza com o restaurante.

A marquise em concreto armado aparente, moldado in loco, organiza os fluxos e acessos, criando uma percepção de conjunto e propiciando à comunidade da Faculdade de Educação seu uso como local de encontro e troca de informações.

Ao longo desse passeio poderão estar dispostas exposições e esculturas relativas à Educação, contribuindo para a percepção de que este é o lugar, o território da Faculdade de Educação no Campus. A opção pelo teto jardim, além de garantir o conforto térmico, vem enfatizar a característica de elemento singular de ligação e identificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho evidenciou as qualidades da obra do arquiteto carioca Alcides Rocha Miranda em São Paulo. Não apenas como um exemplar significativo para o entendimento da Arquitetura Moderna da década de 1950 mas, em especial, pelo intercâmbio marcante por ele praticado com a arquitetura paulista daquele período. Como pudemos observar, as trocas deram-se nos dois sentidos, destacando-se a obra objeto de nossa intervenção, o Instituto do Professor Primário na Cidade Universitária. Apesar de pouco reconhecida pela historiografia, pode-se afirmar que, como a primeira obra da arquitetura moderna construída no Campus, o IPP indicou um caminho fértil para a ocupação nas décadas seguintes desse vasto território. Dentro de uma perspectiva que considera a arquitetura inserida muito mais em um sistema do que em um conjunto de objetos isolados (MONTANER, 2009), a referida obra é um exemplo que deveria nortear a ocupação do Campus e sua estreita relação com o meio ambiente.

A metodologia de investigação que apresentamos foi decisiva para a compreensão dos fundamentos do projeto e indicam um procedimento de trabalho a ser considerado em outros projetos de intervenção

em obras desse período da arquitetura moderna brasileira. Pela grandeza e complexidade do tema, não acreditamos que o trabalho tenha se esgotado pois ele é a primeira etapa de um processo muito extenso a ser empreendido durante as obras para implantá-lo. Sem ele, cabe destacar, teríamos mais uma obra para resolver demandas imediatas sem o reconhecimento dos valores que as edificações carregam e que podem ser transmitidas através de novas intervenções conscientes.

Do ponto de vista historiográfico, ficou claro também que há um tema importante a ser pesquisado e aprofundado que trata das relações entre a vasta produção da arquitetura moderna daquele período praticadas pelos arquitetos peregrinos (SEGAWA, 1997). Estaria nesse intercâmbio, no nosso entendimento, a chave para a compreensão de determinados elementos construtivos que caracterizaram a arquitetura da década seguinte. Em outras palavras, a pesquisa do projeto através dos elementos construtivos pode ser promissora na identificação de uma espacialidade que foi característica da arquitetura moderna praticada em São Paulo na década de 1960.

Como contribuição final, acreditamos que os procedimentos de projeto apresentados aqui e que resultaram no projeto para a reforma e ampliação de Faculdade de Educação da USP apontam para a valorização do patrimônio construído por meio de intervenções que potencializam o ambiente construído e sua relação com o ambiente natural. A arquitetura proposta não mimetiza o existente, mas estabelece o diálogo necessário para a compreensão de momentos distintos do lugar da aprendizagem. Acreditamos estar nessa compreensão, a possibilidade de mantermos o intercâmbio entre arquitetos de distintas gerações como forma de aprendizado do projeto, como pudemos observar neste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Vilanova Artigas; arquitetos brasileiros*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.

BONDUKI, Nabil Georges (org.). *Affonso Eduardo Reidy*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1999.

BRUNA, Paulo; GUERREIRO, Ingrid Quintana (org.). *Quatro ensaios sobre Oscar Niemeyer*. São Paulo, Ateliê Editorial, 2017.

CABRAL, Neyde A. Joppert. *A Universidade de São Paulo: modelos e projetos*. Orientador Dácio Ottoni. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2004.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo, Estação Liberdade/UNESP, 2006.

COORDENADORIA DO ESPAÇO FÍSICO. *Plano Diretor da Faculdade de Educação - 2011*. São Paulo, USP, 2011.

COORDENADORIA DO ESPAÇO FÍSICO. *Plano Diretor 2013 Cidade Universitária "Armando De Salles Oliveira"*. São Paulo, USP, 2013.

COSTA, Lucio. *Registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

FROTA, Leila Coelho. *Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto*. Rio de Janeiro, UFRJ, 1993.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. *Construir a Escola, Construir a Cidade, Construir o Cidadão: A Ação do Convênio Escolar e a São Paulo dos anos 50. V Seminário de História da Cidade e do Urbanismo*. PUC, Campinas, 1998.

MIRANDA, Alcides Rocha. *Cidade Universitária de São Paulo - Instituto do professor Primário. Habitat*, n. 17, São Paulo, 1954, p. 27-31.

MONTANER, Josep M. *A modernidade superada*. Barcelona, GG, 2001.
----- *Sistemas arquitetônicos contemporâneos*. Barcelona, GG, 2009.

CZAJKOWSKI, Jorge. *Jorge Machado Moreira*. Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.

NOBRE, Ana Luiza de Souza. *O passado pela frente: a modernidade de Alcides Rocha Miranda*. Orientadora Berenice Cavalcante. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, PUC-Rio, 1997.

----- *Alcides Rocha Miranda - Documento. AU - Arquitetura e Urbanismo*, n. 71, São Paulo, 1997, p. 69-97.

LIRA, José Tavares Correia de (org.). *patrimônio construído da USP: preservação, gestão e memória*. São Paulo, Edusp, 2014.

PUHL, Liege Sieben. *Alcides da Rocha Miranda, projetos e obras (1934-1997)*. Orientador Carlos Comas. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, UFRGS, 2010.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1997.

----- *Moderno peregrino educador. AU - Arquitetura e Urbanismo*, n. 80, São Paulo, 1988.

SERAPIÃO, Fernando. *Reis e o dois de espadas. Projeto Design*, n. 352, São Paulo, 2009.

SIMÕES, João Roberto Leme. *Arquitetura na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira: o espaço construído*. Orientador Ariosto Mila. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1984.

SUZUKI, Juliana. *Artigas e Cascaldi: arquitetura em Londrina*. São Paulo, Ateliê Editorial, 2003.

TAKIYA, André. *Edif 60 anos de arquitetura pública*. Orientador Sylvio de B. Sawaya. Dissertação de mestrado, São Paulo, FAU USP 2009.

TEIXEIRA, Anísio. Notas para a história da educação. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, v. 37, n. 85, Rio de Janeiro, jan./mar. 1962. p. 181-188.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, PINI, 1983.